

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202123206, 7 Mei 2021

Pencipta

Nama : **Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum., Ita Puji Lestari, M.Kes dkk**
Alamat : Karangrejo IV/25 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang 50231, Kota Semarang, JAWA TENGAH, 50231
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum., Ita Puji Lestari, M.Kes dkk**
Alamat : Karangrejo IV/25 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, JAWA TENGAH, 50231

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Alat Peraga**

Judul Ciptaan : **Flash Card Istilah Covid-19**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Januari 2021, di Ungaran

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000255438

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum.	Karangrejo IV/25 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang 50231
2	Ita Puji Lestari, M.Kes	Jl. Sendang Elo No. 42 RT 07 RW 02, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik
3	Mochamad Rizqi Adhi Pratama	Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum.	Karangrejo IV/25 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gajah Mungkur
2	Ita Puji Lestari, M.Kes	Jl. Sendang Elo No. 42 RT 07 RW 02, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik
3	Mochamad Rizqi Adhi Pratama, M.Pd.	Dukuh Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

ALAT PERAGA

FLASHCARD ISTILAH COVID-19

Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum.

Ita Puji Lestari, M.Kes.

Mochamad Rizqi Adhi Pratama, S.Pd., M.Pd.

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

ASYMPTOMATIC

/ey-simp-tuh-mat-ik/

TANPA GEJALA

SPREAD

/spred/

MENYEBAR

CONTACT TRACING

/'kɒntækt/ /'treɪsɪŋ/

RIWAYAT KONTAK

EPIDEMIC

/,epɪ'demɪk/

**MENYEBAR
DENGAN CEPAT
DI SUATU WILAYAH**

INCUBATION

/ɪŋkjʊbeɪʃ(ə)n/

**MASA PENYAKIT
MASUK TUBUH
SAAT TERTULAR
SAMPAI PENYAKIT
ITU TIMBUL**

LOCKDOWN

/ˈlɒk,daʊn/

**PEMBATASAN
KELUAR MASUK
WILAYAH**

SCREENING

/'skri:nɪŋ/

**VERIFIKASI GEJALA
DAN POTENSI
PAPARAN
TERHADAP VIRUS**

VACCINE

/ˈvæksɪn/

VAKSIN

SELF-ISOLATION

/self/ - /,aɪsə'leɪʃ(ə)n/

ISOLASI MANDIRI

IMMUNITY

/ɪ'mju:nəti/

KEKEBALAN

TRANSMISSION

/trænz'mɪʃ(ə)n/

PENULARAN

NOVEL

/ˈnɒv(ə)l/

BARU

SOCIAL DISTANCING

/'səʊʃ(ə)l/ /'dɪstənsɪŋ/

**PEMBATASAN
SOSIAL**

19

/,naɪn'ti:n/

SEMBILAN BELAS

CURVE

/kɜ:(r)v/

KURVA/GRAFIK